

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 137 sahifa,
1-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARIDA SUITSIDAL XULQ-ATVORNI KAMAYTIRISHDA PSIXOKORREKSIYA DASTURLARINING SAMARADORLIGI VA IJTIMOY AHAMIYATI.....	8
Tursunova Ozoda Abdullayevna	
O'ZBEKISTONNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI: FUQAROLIK JAMIYATI.....	14
Abdikadirov Umidjon Ruzbayevich	
TALABALARDA KASBIY MOTIVATSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI	18
Ayakulov Ulug'bek Abdug'affor o'g'li	
TALABALARDA LIDERLIK XUSUSIYATINING NAMOYON BO'LISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARI.....	22
Sobitova Shaxnoza Shokir qizi	
O'SMIRLARDA TURLI XIL YOT G'OYALARGA BERILISHNING AYRIM IJTIMOY-PSIXOLOGIK MASALALARI	27
Tulyaganova G.O.	
IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDAGI O'QUVCHILARNING O'QUV MOTIVATSIYASI VA STRESS DARAJASI MUNOSABATI.....	31
Xodjayeva Dilnovoz Djumoyevna	
OILA-TURMUSH DOIRASIDAGI VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA JINOYATLARNING KELIB CHIQISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI SHAXSNING HULQ-ATVORIDAGI XUSUSIYATLARI	36
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
PSIXOGISTALOGIYANING YANGI YO'NALISH SIFATIDA YUZAGA KELISHI ZARURATI VA ILMIY ASOSLARI	41
Azimov.J.S., Melibayeva R.N.	
KONSTRUKTIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA LIDERLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH.....	44
Kurbonova Mushtariybegim Baxtiyorjon qizi	
BO'LAJAK KASB TA'LIMI O'QITUVCHILARIDA KASBIY IDENTIFIKATSIYANI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	47
Kurbonov Munis Umirbekovich	
BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	52
Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi	
SUN'IY INTELLEKT VOSITALARINING TURLARI VA YOSHLARNING PSIXOLOGIK BARQARORLIK XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI	56
Ismailov Avazbek Axadjon o'g'li	
PROFIL ORTIDAGI "MEN" RAQAMLI SHAXSIYAT VA UNING PSIXOLOGIK OQIBATLARI	60
Azizova Shodiya Utkur qizi, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
OILA HAYOTIDA AYOLNING IJTIMOY ROL IDENTIFIKATSIYASI: PSIXOLOGIK TAHLIL.....	63
Xujayeva Zarnigor Muzaffar qizi	
YOSH MUTAXASSISLARINING KASBIY MOSLASHUV MEXANIZMLARI	68
Shodiyeva Rayhon Saydullayevna	
SALBIY EMOTSIONAL KECHINMALARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI	75
Mirabdullayeva Sh. A.	
GLOBALLASHUVNING SHAXS SHAKLLANISHIGA TA'SIRINING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	79
Raxmatova Zamira Baxtiyorovna	

ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ ПРИВЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ.....	83
Шомуродова Махфуза Аслитдиновна	
BO'LAJAK MUTAXASSISLARNING KASBIY DINAMIK RIVOJLANISHIDA SHAXS IJTIMOYILASHUVI VA ADAPTIV INTELLEKT MUAMMOSI.....	88
Tuychiyeva Saodat Melikuziyevna	
LOGOTERAPIYA USULIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISH.....	93
Narziqulova Gulrux Axrorovna	
O'ZINI O'ZI TUSHUNISH TUSHUNCHASINING PSIXOLOGIK TALQINI	98
Mahmudov Abdurasul	
ICHKI LOKUS NAZORATNI RIVOJLANTIRISH ORQALI O'QUVCHILARDA MUVAFFAQIYAT MOTIVATSIYASINI KUCHAYTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI	102
Karimov Sherzod Abdurasulovich	
SPORT FAOLIYATIDA YUZAGA KELADIGAN STRESS OMILLARI PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI	106
Nazarov Davron Baxtiyor o'g'li	
YOSH KELINLAR PSIXOEMOTSIONAL HOLATIDA STRESS VA MOSLASHUV JARAYONLARI	111
G'afforova Dilfuza Jo'rayevna	
RAHBAR AYOLLAR FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	114
Xudoyqulova Gulshoda Baxronovna	
O'SMIR RUHIY FAROVONLIGIGA TA'SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR.....	118
Mustafayeva Muxlisa	
KEKSA ODAMNING PSIXOLOGIK HOLATI KOMPLEKS REABILITATSIYA KOMPONENTI SIFATIDA.....	122
Rustamova Manzura Ne'matjanovna	
KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI	126
Tajibayev Shohruh Maqsudovich	
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВУЗА КАК СИСТЕМА САМООРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	131
Рахманова Диляра Рустемовна	

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВУЗА КАК СИСТЕМА САМООРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Рахманова Дилияра Рустемовна

Негосударственное высшее образовательное учреждение
Profi University, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматривается психологическое сопровождение высшего учебного заведения как самоорганизующаяся система, направленная на развитие потенциала участников образовательного процесса. С позиции общей психологии показано, что функции сопровождения, определённые в стандартах Международной ассоциации консультативных служб (IACS), отражают универсальные механизмы саморегуляции, адаптации и личностного роста. Анализируются закономерности эволюции психологических служб вузов и их функции в контексте принципов системности, активности и субъектности. Обосновывается, что система психологического сопровождения является важнейшим механизмом развития и устойчивости образовательной среды.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, самоорганизация, саморегуляция, развитие, вуз, система, общая психология, благополучие, адаптация.

Аннотация: Maqolada oliy ta'lim muassasasidagi psixologik hamroh tizimi o'zini o'zi tashkil etuvchi tizim sifatida ko'rib chiqiladi va u ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari salohiyatini rivojlantirishga yo'naltirilganligi ta'kidlanadi. Umumiy psixologiya nuqtayi nazaridan, Xalqaro Konsultativ Xizmatlar Assotsiatsiyasi (IACS) standartlarida belgilangan hamroh funksiyalari o'zini o'zi boshqarish, moslashuv va shaxsiy o'sishning universal mexanizmlarini aks ettirishi ko'rsatilgan. Maqolada OTMlarda psixologik xizmatlarning evolyutsion rivojlanish qonuniyatlari, ularning tizimlilik, faollik va subyektilik tamoyillari asosidagi funksiyalari tahlil qilinadi. Asoslanishicha, psixologik hamroh tizimi ta'lim muhitining rivojlanishi va barqarorligini ta'minlovchi muhim mexanizm hisoblanadi.

Калит so'zlar: psixologik hamroh tizimi, o'zini o'zi tashkil etish, o'zini o'zi boshqarish, rivojlanish, oliy ta'lim muassasasi, tizim, umumiy psixologiya, farovonlik, moslashuv.

Abstract: The article explores psychological support in higher education as a self-organizing system aimed at fostering the development potential of all participants in the educational process. From the standpoint of general psychology, it is demonstrated that the support functions defined by the International Association for Counselling Services (IACS) standards reflect universal mechanisms of self-regulation, adaptation, and personal growth. The paper analyzes the evolutionary patterns of university psychological services and their functions within the principles of system integrity, activity, and subjectivity. It is substantiated that psychological support serves as a key mechanism for the development and stability of the educational environment.

Key words: psychological support, self-organization, self-regulation, development, higher education, system, general psychology, well-being, adaptation.

ВВЕДЕНИЕ

Психологическое сопровождение высшего учебного заведения представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, направленную на развитие потенциала участников образовательного процесса и обеспечение устойчивости всей вузовской среды. С позиции общей психологии, согласно утверждениям Б.Ф. Ломова [1], А.В. Петровского [2], Л.С. Выготского [3], данная система выполняет функции, аналогичные основным механизмам психической регуляции человека – его саморегуляции, адаптации, интеграции и развития. Современная система высшего образования характеризуется

высокой динамикой, множеством стрессогенных факторов и постоянной трансформацией социокультурных условий. В свою очередь это предопределяет необходимость наличия устойчивого механизма внутренней регуляции, способного поддерживать психологическое равновесие участников образовательного процесса вуза. Именно такую функцию выполняет система психологического сопровождения, объединяющая индивидуальные, групповые и институциональные формы работы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исторически становление вузовских психологических служб проходило несколько этапов. Как подчеркивают С. Rogers [4] и D. Super [5], на ранних стадиях в середине XX в. в США и Европе психологическая помощь носила преимущественно диагностический и профориентационный характер. Между тем уже в 1960–1970-х годах акцент сместился в сторону личностного консультирования и психопрофилактики [6,7]. Постепенно концепцию психологического сопровождения начали рассматривать как развивающуюся систему, включающую профилактику, адаптацию и поддержку саморегуляции студентов вузов. В конце XX – начале XXI в. благодаря деятельности Международной ассоциации консультативных служб (IACS) [8] была сформирована современная модель психологической службы вуза, включающая четыре ключевые функции: консультирование, профилактику, развитие и обеспечение психологической безопасности образовательной среды. Указанные функции отражают последовательные стадии самоорганизации системы, обеспечивающей переход от помощи и стабилизации к развитию и устойчивости.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Психологическая служба вуза с точки зрения общей психологии выполняет функции внутреннего управления психическим климатом и обеспечивает баланс между индивидуальными и институциональными процессами [1,2]. В частности, стабилизации эмоционального состояния личности и восстановлению адаптационных ресурсов способствует консультирование, а формированию у студентов навыков стрессоустойчивости и конструктивного поведения – профилактика. Развивающееся направление содействует самопознанию, осознанию ценностей и построению личностных целей, а обеспечение психологической безопасности формирует благоприятную атмосферу доверия и поддержки, необходимую для самореализации и эффективного обучения.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Психологическое сопровождение можно рассматривать как функционально организованную систему, состоящую из таких трех уровней, как функциональное ядро, функциональная периферия и смежные функции (рисунок). Функциональное ядро включает консультирование, диагностику, кризисную помощь и профилактические программы, обеспечивая непосредственную регуляцию эмоционального состояния и адаптацию студентов. Функциональная периферия охватывает аналитические и стратегические функции – разработку программ, оценку эффективности, консультирование преподавателей, создание методических рекомендаций, повышение квалификации специалистов. Смежные функции выходят за рамки чисто психологической деятельности и связаны с взаимодействием службы с медициной, педагогикой, социологией и управлением, что обеспечивает системную интеграцию и устойчивость всей структуры.

Функциональное поле системы психологического сопровождения

Данная трехуровневая модель отражает закономерности функционирования психики, где ядро выполняет роль регуляции, периферия обеспечивает развитие, а смежные функции — взаимодействие с внешней средой. Совместное функционирование этих уровней формирует систему обратных связей, которая поддерживает психологическое равновесие, стимулирует личностный рост и способствует развитию субъектности участников образовательного процесса. На уровне образовательной организации это проявляется в повышении академической мотивации, улучшении климата и снижении рисков дезадаптации.

Эволюционное развитие вузовских психологических служб демонстрирует постепенный переход от реактивных форм помощи к интеграционным системам сопровождения. На ранних этапах службы ограничивались индивидуальным консультированием и психодиагностикой, что соответствовало модели реагирования на уже возникшие проблемы [9–11]. В дальнейшем акцент сместился к профилактическим и просветительным программам, направленным на предупреждение кризисов и развитие навыков саморегуляции. Современный этап характеризуется переходом к интегрированной модели, где психологическая служба становится частью управленческой, педагогической и медицинской инфраструктуры вуза.

Примеры ведущих вузов мира подтверждают эффективность именно интегрированных моделей. В Гарвардском университете психологическая поддержка распределена между несколькими подразделениями – службой равенства, фондом межкультурных отношений и комитетом по вопросам женщин. Эти структуры образуют сеть взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих эмоциональную безопасность и инклюзивность образовательной среды. Такая организация отражает принципы системной психологии – дифференциацию и интеграцию, где каждая подсистема выполняет специализированную функцию, а их взаимодействие поддерживает устойчивость всей системы.

В Лондонской школе экономики действует Служба благополучия студентов, включающая подразделения по поддержке лиц с ментальными нарушениями и консультативные службы. Дополнительно реализуются программы горизонтальной поддержки, когда студенты-волонтеры оказывают помощь сверстникам, формируя культуру взаимной поддержки. Эта модель демонстрирует принцип субъектности и активного включения участников образовательного процесса в механизмы психологической регуляции.

Опыт Университета Амстердама и Национального университета Сингапура демонстрирует реализацию принципов системности, гомеостаза и развития. В Амстердаме действует многоуровневая структура сопровождения, где индивидуальные консультации дополняются групповыми тренингами, линиями доверия и программами осознанности. В Сингапуре система психологического сопровождения интегрирована в стратегию управления университетом, охватывая все уровни – от горячих линий и мобильных приложений до центров заботы и кампаний по снижению стигматизации. Здесь психологическая поддержка рассматривается как часть политики институционального благополучия и развития человеческого капитала.

С позиций общей психологии эффективность подобных систем объясняется тем, что они воспроизводят универсальные механизмы психической регуляции: обратную связь, гомеостаз, развитие и интеграцию. Система психологического сопровождения выступает формой коллективной саморегуляции образовательного пространства, обеспечивая баланс между внутренними потребностями личности и внешними требованиями среды. Через консультации, профилактику, развитие и обучение формируются навыки эмоциональной устойчивости, рефлексии, саморегуляции и ответственности, которые затем становятся внутренними ресурсами личности.

Как отмечалось, интегрированная модель психологического сопровождения объединяет все три уровня – функциональное ядро, функциональную периферию и смежные функции. Она формирует целостное психологическое пространство вуза, где поддержка охватывает не только студентов, но и преподавателей, административный персонал и внешних партнёров. Такая система способствует развитию корпоративной культуры доверия и взаимопомощи, снижению уровня тревожности и профессионального выгорания, а также устойчивому развитию всей институциональной структуры. Примеры ведущих университетов мира – Harvard University (2022), LSE (2021), University of Amsterdam (2020), NUS (2022) подтверждают эффективность именно интегрированных моделей.

Психологическое сопровождение вуза в своей зрелой форме представляет собой открытую самоорганизующуюся систему, основанную на принципах обратной связи, нелинейности, устойчивости и интеграции. Оно выполняет функции адаптации, профилактики, развития и стабилизации, обеспечивая целостность образовательной среды. Наиболее эффективным направлением её эволюции является интегрированная модель, в которой объединяются консультирование, профилактика, образование и управление. С точки зрения общей психологии, такая система реализует такие универсальные механизмы функционирования психики, как стремление к саморегуляции, равновесию и раскрытию внутреннего потенциала.

Таким образом, психологическое сопровождение вуза представляет собой не просто совокупность мероприятий, а живой механизм саморегуляции образовательного пространства, обеспечивающий его устойчивость, адаптивность и развитие. Оно становится ключевым фактором формирования психологического благополучия, профессиональной мотивации и личностного роста участников образовательного процесса, выступая интегративной формой проявления закономерностей психического развития в институциональной среде.

Следует особо подчеркнуть, что современная система психологического сопровождения в высшей школе всё более выражено приобретает свойства мета-системы, охватывающей не только сферу психопрофилактики, но и область стратегического развития вуза. Это свидетельствует о переходе функции психологической службы из вспомогательной в системообразующую. В терминологии общей психологии данный процесс можно рассматривать как переход от внешней регуляции к внутренней саморегуляции, когда управление психологическим климатом и адаптацией становится внутренне присущим свойством всей образовательной среды. Высшее образовательное учреждение, обладающее зрелой системой сопровождения, функционирует по принципам психической системы: он способен к восприятию внешних изменений, переработке информации, формированию обратной связи и выработке новых форм поведения. Это делает его открытой, самонастраивающейся и развивающейся системой, подобной индивидуальной психике в процессе обучения и социализации.

В контексте общей психологии закономерности функционирования таких систем описываются посредством механизмов обратной связи, устойчивости и динамического равновесия. Как и психика человека, вузовская система требует постоянного баланса между стабильностью и изменением, между сохранением традиций и внедрением инноваций. Психологическая служба в этом случае выполняет роль «психического органа» вуза – своеобразного центра переработки эмоциональных, когнитивных и социальных импульсов, поступающих от всех участников образовательного процесса. Она обеспечивает осознание проблем, их символизацию и поиск решений, тем самым превращая спонтанные реакции среды в осознанные механизмы саморегуляции.

Особое значение в контексте самоорганизации приобретает категория психологической культуры вуза, которая формируется как совокупность норм, установок и стратегий взаимодействия, направленных на сохранение психического благополучия и развитие личности. Психологическая культура становится системным эквивалентом когнитивных схем в индивидуальной психике: она задаёт рамки восприятия, интерпретации и поведения членов сообщества. Чем выше уровень психологической культуры, тем устойчивее образовательная система к стрессу, конфликтам и внешним вызовам. Следовательно, развитие психологической культуры можно рассматривать как механизм самоорганизации на уровне вуза, а деятельность психологической службы — как катализатор этого процесса.

В этом смысле интегрированная модель сопровождения — не только управленческая или организационная конструкция, но и форма выражения психологических законов. Принцип единства сознания и деятельности проявляется в том, что процессы обучения, общения и саморегуляции студентов становятся взаимосвязанными и формируют единое психическое пространство вуза. Принцип детерминизма выражается в зависимости устойчивости образовательной среды от уровня осознанности и эмоциональной компетентности её участников. Принцип развития состоит в способности системы переходить на более высокие уровни организации через внутренние противоречия и их преодоление. Таким образом, психологическое сопровождение выступает не внешним инструментом коррекции, а механизмом эволюции институциональной психики студентов вуза.

Немаловажным аспектом является и социально-психологическое измерение деятельности психологической службы. Она обеспечивает связь между индивидуальной психикой студента и коллективной психикой академического сообщества, выступая посредником между личностью и социокультурной средой. Через процессы консультирования, групповой поддержки, взаимодействия с преподавателями и кураторами создаётся особое пространство доверия, которое снижает уровень тревожности и способствует формированию субъектной позиции студентов. Это соответствует идеям Л.С. Выготского о переходе внешних форм взаимодействия во внутренние процессы развития личности [3].

С точки зрения системного подхода, устойчивость психологической службы определяется не только структурными ресурсами, но и качеством коммуникации между элементами системы. Чем выше степень открытости и обратной связи между студентами, преподавателями, администрацией и психологами, тем эффективнее реализуются механизмы самоорганизации. Интеграция психологической службы с академическими и управленческими подразделениями формирует условия для «психологического гомеостаза» — состояния динамического равновесия, при котором образовательная система способна адаптироваться без потери целостности.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Перспективы дальнейшего развития психологического сопровождения связаны с переходом от реактивной модели, ориентированной на устранение проблем, к проактивной модели, направленной на развитие человеческого капитала, формирование психологической зрелости и эмоциональной культуры. В рамках этой модели психологическая служба становится не только инструментом помощи, но и стратегическим ресурсом, определяющим конкурентоспособность вуза в глобальном образовательном пространстве. Психологическое благополучие студентов и преподавателей рассматривается как индикатор качества образовательной среды и фактор устойчивого институционального развития.

С позиций общей психологии можно утверждать, что психологическое сопровождение является макромоделью процессов, происходящих в психике человека: восприятия, переработки информации, регуляции поведения и самосовершенствования. Высшее образовательное учреждение, подобно личности, проходит стадии адаптации, кризисов и роста. Его способность развиваться определяется не внешними предписаниями, а внутренней готовностью к рефлексии и самопониманию. В этом смысле психологическая служба выполняет роль коллективного «сознания» вуза, обеспечивая его способность к осмыслению, саморегуляции и развитию.

Следовательно, психологическое сопровождение вуза — это не просто элемент социальной инфраструктуры, а психологическая система в полном смысле этого понятия, действующая по законам общей психологии: открытости, активности, устойчивости и самоорганизации. Эффективность такой системы определяется уровнем интеграции всех её элементов, качеством коммуникации и степенью субъектности участников образовательного процесса. Наиболее продуктивной формой её развития выступает интегрированная модель, обеспечивающая единство индивидуальных, групповых и институциональных механизмов саморегуляции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. — М.: Наука, 1984.
2. Петровский А. В. Социальное развитие личности. — М.: Педагогика, 1987.
3. Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 3. — М.: Педагогика, 1983.
4. Rogers C. Client-Centered Therapy. — Boston: Houghton Mifflin, 1951.
5. Super D. Career Development: Theory and Practice. — New York: Harper, 1957.
6. Маслоу А. Мотивация и личность. — М.: Смысл, 1999.
7. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. — М.: Класс, 2001.
8. International Association of Counseling Services (IACS). Standards for University Counseling Centers. — 2013, 2023.
9. Анцыферова Л. И. Психология формирования и развития личности. — М.: Наука, 1994.
10. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М.: Педагогика, 1989.
11. Принс Дж. Mental Health Services in Higher Education. — London: Routledge, 2015.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.